

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3678756>

Бедратий Юрій Вячеславович,
викладач ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-9230-0438>

Аналіз суспільно-політичних та правових передумов утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.

Анотація. У статті розглянуто низку суспільно-політичних та правових передумов утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Наголошено на тривалому процесі, що передував ініціативі створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності у рамках сучасного етапу судової реформи. Проаналізовано дискусійні аспекти створення цього суду та наголошено на доцільності його існування у контексті стратегії покращення судового захисту прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: судова реформа, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, історико-правовий підхід, правовий статус суду.

Annotation. A step so important to the judicial system as the creation of a new specialized High Court cannot be done without sufficient justification. According to paragraph 4 of Art. 19 of the Law of Ukraine "On the Judiciary and the Status of the Court", the grounds for the formation or liquidation of a court is a change in the judicial system defined by this Law, the need to ensure access to justice, optimization of state budget expenditures or a change in the administrative and territorial structure.

Recognizing the significant development of theoretical and legal research in the area of the creation of a court with a specialization in the field of intellectual property, we would like to draw attention to the more general conditions that preceded the judicial reform in 2016, under which theoretical developments were first formulated in the form of specific provisions of the new Law of Ukraine “On Judiciary and Status of Judges”.

The judicial reform of 2016 was a natural and inevitable consequence of the events of the Dignity Revolution and subsequent socio-political transformations. Reorientation of the legal system of Ukraine to the requirements of the European

Union set out in the framework of the Association Agreement would be impossible without substantial legal reforms, one of which was judicial.

The analysis showed that there is a long history of developing the concept of judicial protection of intellectual property rights, a natural step in the implementation of which was the creation of the High Court on Intellectual Property. The process of establishing and operating this court, I am convinced, will mark a new stage and the transition to a new quality of judicial protection of intellectual property rights, will contribute to the speed and efficiency of the consideration of relevant cases, and therefore to the improvement of the image of the state as capable of full protection of intellectual property rights..

Keywords: judicial reform, high court on intellectual property, historical and legal approach, legal status of court.

Вступ

Такий важливий для системи судоустрою крок, як створення нового спеціалізовано Вищого суду не може бути вчинений без достатніх на те підстав. Згідно п. 4 ст. 19 Закону України «Про судоустрій і статус суду», підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судоустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою.

У Пояснювальній записці до проекту Закону України "Про судоустрій і статус судів" (2016 р.) зазначається, що «Окремою новелою законопроекту є створення у системі судоустрою нових вищих спеціалізованих судів як судів першої інстанції з розгляду визначених категорій справ: Вищого суду з питань інтелектуальної власності та Вищого антикорупційного суду, перегляд рішень яких буде здійснюватися Верховним Судом. Створення вказаних судів відповідає позитивному досвіду європейських країн і дасть змогу швидко та оперативно розглядати спори, віднесені до їх юрисдикції, висококваліфікованими судьями відповідної спеціалізації» [1]. У Висновку Комітету з питань правової політики та правосуддя щодо Проекту зазначається: «Завданнями законопроекту, як вбачається з пояснювальної записки, є: імплементація оновлених конституційних засад правосуддя на законодавчому рівні для забезпечення незалежності судової влади, посилення відповідальності судової влади перед суспільством, оптимізація системи судоустрою, а також запровадження нових засад формування та належних механізмів кадрового оновлення суддівського корпусу» [2].

Метою статті є охарактеризувати суспільно-політичні та правові передумови утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Результати дослідження

Аналізуючи новели Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2016 р.), І. Коваль підкреслила: «Справи про захист прав інтелектуальної власності вирішуються наразі судами, котрі розглядають цивільні, господарські й адміністративні справи, що за відсутності чіткого розмежування юрисдикцій цих судів, насамперед, у сфері вирішення спорів за участю органів державної влади, а також зважаючи на суттєву специфіку, притаманну цій категорії спорів, тенденцію до збільшення їхньої кількості та внутрішньої різноманітності, зумовлює потребу в удосконаленні інституційного забезпечення судової форми захисту прав інтелектуальної власності. У цьому аспекті прогресивним кроком стало прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р., норми якого передбачають створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» [3, С. 39]. Як справедливо наголошує О. П. Орлюк, «Стосовно сфери інтелектуальної власності ми маємо добре розуміти, що сприйняття прогресивних правових стандартів має здійснюватися не лише матеріальними, а й процесуальними галузями, знаходити закріплення не лише в матеріальних, а й у процесуальних актах національного законодавства» [4, С. 61].

У історико-правовому вимірі шлях до створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності можливо простежити за аналізованими В. Татьковим [5], В. А. Кодинцем етапами [6, С. 9-10], що включають:

- нереалізований проект Патентного суду СРСР (Закон СРСР «Про винаходи в СРСР», 1991 р.);
- вивчення Кабінетом Міністрів України питання щодо створення спеціалізованого патентного суду (Указом Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні», 2001 р.);
- визнання необхідності створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності (Концепція розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності, 2009 р.);
- утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності (Указу Президента України «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності», 2017 р.).

Паладій М. В. ще у 2004 р., досліджуючи альтернативні способи вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності наголосив: «Перспективи вступу України до Світової організації торгівлі та інтеграції до Європейського Союзу гостро поставили проблему формування в нашій державі цивілізованого ринку інтелектуальної власності, найважливішою складовою якого є ефективний захист прав інтелектуальної власності. В Україні активно здійснюється гармонізація нормативно-правової бази в сфері інтелектуальної власності відповідно до міжнародних норм. На цей час вже практично сформовані правові засади щодо адміністративного та судового захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, що відповідають нормам Угоди ТРІПС та Директив Ради ЄС...» [7, С. 96]. Поряд з цим, аналізуючи угоду ТРІПС Н. Бочарова наголошує, що у цій угоді відсутня пряма вимога створення спеціалізованих судових органів, достатнім вважається ефективний захист

інтелектуальної власності в судах загальної юрисдикції та в рамках загальної адміністративної системи, не передбачається і виділення окремих бюджетних коштів на судовий захист інтелектуальної власності» [8, С. 20].

На думку О. П. Орлюк до важливих етапів розвитку засад захисту прав інтелектуальної власності слід відносити 1994 р. та 2008 р., що позначились укладенням Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС та Угоди ТРІПС відповідно [4, С. 60].

І хоча питання вдосконалення судового захисту прав інтелектуальної власності піднімалось і раніше (зокрема, на етапі 2007 р., коли у рамках Рекомендацій парламентських слухань "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування" наголошувалось: «Потребує вдосконалення порядок судового розгляду спорів щодо прав інтелектуальної власності. Необхідне вжиття подальших кроків у напрямі спеціалізації суддів з розгляду справ із зазначених питань... У зв'язку з недостатньою кількістю спеціально підготовлених суддів утруднюється вирішення спорів судами загальної юрисдикції та спеціалізованими судами» [9]), Татьков В. у 2013 р. підкреслює, що «Останнім часом як науковці, так і практики активно дискутують питання про створення спеціалізованого судового органу по розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності. Поштовхом для активізації цих дискусій стало створення суду з інтелектуальних прав у Російській Федерації, де починаючи з 01.01.2013 року такий судовий орган почне діяти в межах системи арбітражних судів» [5, С. 42]. Як зазначають Канарик Ю.С. та Банк М.Ю., роками фахівці обговорювали проблему розпорошеності справ щодо об'єктів інтелектуальної власності по різних судах (місцеві, загальні, господарські, адміністративні суди). Слід розуміти, що існування діаметрально протилежних за змістом рішень у одному й тому ж спорі, різних підходів до вирішення однакових питань у різних юрисдикціях накладає негативний відбиток на правозастосовну практику [10, С. 185].

Тож що, у кінцевому результаті, справило фундаментальний вплив на активізацію роботи за напрямком створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності? Видається, що на аналізованих В. Татьковим та В. Кодинцем етапах ще не було прийнято одностайного рішення у цій сфері, тобто не було визначених суспільно-політичних та правових передумов утворення спеціалізованого суду.

Визнаючи суттєвий розвиток теоретико-правових досліджень за напрямком створення суду зі спеціалізацією у сфері інтелектуальної власності, все ж хотілось би звернути увагу на більш загальні умови, що передували судовій реформі 2016 р., у рамках якої теоретичні напрацювання вперше були оформлені у вигляді конкретних положень нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Судова реформа 2016 р. стала закономірним та невідворотним наслідком подій Революції Гідності та наступних суспільно-політичних перетворень. Переорієнтація правової системи України на вимоги Європейського союзу,

поставлені у рамках Угоди про асоціацію була б неможливою без суттєвих правових реформ, однією з яких стала судова.

Правам інтелектуальної власності присвячено значну увагу у Угоді про асоціацію. Різноманітним питанням стосовно інтелектуальної власності присвячено Главу 9 Розділу 4 «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди. Цілями цієї глави визначено спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін та досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності. У контексті предмету нашого дослідження особливий інтерес становить Частина 3 цієї глави, зокрема, стаття 230, у якій зазначено, що, по-перше, Сторони підтверджують свої зобов'язання згідно з Угодою ТРІПС та мають забезпечити подальші додаткові заходи, процедури та засоби захисту, необхідні для забезпечення дотримання охорони прав інтелектуальної власності і, по-друге, ці заходи та засоби захисту мають також бути ефективними, співрозмірними і стримуючими та мають застосовуватись таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній торгівлі та забезпечити їх захист від зловживань [11].

У контексті частини першої ст. 230 Угоди про асоціацію, звернемося до аналізу Угоди ТРІПС [12], зокрема ст. 41, що визначає загальні зобов'язання щодо забезпечення прав інтелектуальної власності. П. 1 Члени повинні гарантувати, що примусові процедури, як визначено в цій частині, що їхнє законодавство передбачає, що дозволяють ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, що підлягають під цю Угоду, зокрема швидкі заходи, спрямовані на недопущення порушень, та заходи, що стримують від подальших порушень. Ці процедури повинні застосовуватись таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживання. Зрозуміло, що ця Частина не створює будь-яких зобов'язань щодо запровадження судової системи для захисту прав інтелектуальної власності, відмінної від тієї, що застосовується для контролю за виконанням закону в цілому, і не впливає на можливість членів контролювати виконання свого законодавства в цілому. Ніщо в цій частині не створює зобов'язань стосовно розподілу ресурсів між захистом прав інтелектуальної власності та виконанням законодавства в цілому.

Процедурні гарантії ч.2 ст. 230 Угоди певною мірою деталізовані у п. 2-4 ст. 41 Угоди ТРІПС, що в цілому виконані у дусі статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і утворюють загальні вимоги до судового захисту прав інтелектуальної власності [13]. У цьому контексті наведемо твердження О. П. Орлюк щодо того, що Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити рівень захисту сфери інтелектуальної власності, аналогічний існуючому в Європейському Союзі. Зазначені зобов'язання не є голослівними, адже на сьогодні економічні санкції за невиконання цієї умови вже застосовувалося відносно країн – членів СОТ (зокрема, щодо Данії, Ірландії, Греції) [4].

Комплексний характер правової реформи, метою якої мала стати гармонізація законодавства України та Європейського союзу простежується у

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленій Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. Як зазначається у ч. 3 Стратегії, що присвячена Дорожній карті та першочерговим пріоритетам реалізації Стратегії, Стратегія передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави. Реформа захисту інтелектуальної власності розміщена за вектором безпеки, що охоплює забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і приватної власності, а очікуваним результатом має стати досягнення стану України як держави, що здатна захистити свої кордони та забезпечити мир, при цьому визначальною основою безпеки має стати забезпечення чесного і неупередженого правосуддя, невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та забезпечення впровадження ефективних механізмів протидії корупції. Відзначимо, що за цим самим вектором розміщені судова та антикорупційна реформа [14]. Отже, можемо з певністю стверджувати, що продуктивна ідея створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності виникла на етапі схвалення цієї Стратегії у комплексі з запланованою судовою реформою та створенням антикорупційного суду. Утім наголосимо, що реформа захисту інтелектуальної власності у Стратегії не знайшла деталізації, але була досить ґрунтовно прописана у Плані заходів з виконання Угоди про асоціацію [15], у якому визначено більше ста завдань, пов'язаних з цим питанням.

Підходячи до етапу судової реформи 2016 р. відзначимо таке. Р. Куйбіда, О. Лебедь, Р. Ліхачов, О. Трубенкова наголошують, що «прийнятий одночасно із конституційними змінами закон «Про судоустрій і статус суддів» передбачив радикальну реформу – створення нового Верховного Суду замість діючого Верховного Суду і трьох вищих спеціалізованих судів, які були касаційною інстанцією. Тобто законодавець сприйняв рекомендації Венеційської комісії і вимоги громадських організацій щодо трирівневої системи. Натомість вищими судами мають стати Вищий суд з розгляду справ щодо інтелектуальної власності і Вищий антикорупційний суд, які вочевидь діятимуть як перша, а не касаційна інстанція у відповідній вузькій категорії спорів» [16, С. 13].

Зауважимо, що за наслідками судової реформи передбачалось відкладене у часі утворення Вищих судів. У п. 15 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» зазначається, що ВСІВ утворюється та проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом. Принагідно відзначимо, що створення Вищого антикорупційного суду п. 16 положень було відкладено до прийняття спеціального Закону: «Вищий антикорупційний суд утворюється та проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності законом, який визначає спеціальні вимоги до суддів цього суду» [17].

Додатково слід зупинитись на питанні альтернативного вирішення спорів щодо прав інтелектуальної власності.

У рекомендаційній частині Рекомендації парламентських слухань 2007 р.: "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування" Верховні Раді України рекомендовано

запровадження до процесуального законодавства норм щодо посередництва (медіації) у врегулюванні спорів з порушення прав інтелектуальної власності як такого, що ефективно застосовується у міжнародній практиці поряд з іншими альтернативними методами вирішення спорів, якими, зокрема, є примирення та арбітраж [18].

Висновки

Проведений аналіз засвідчив наявність тривалої історії становлення концепції судового захисту прав інтелектуальної власності, закономірним кроком у реалізації якої стало створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Процес створення та початку функціонування цього суду, переконані, ознаменує новий етап та перехід до нової якості судового захисту прав інтелектуальної власності, сприятиме швидкості та ефективності розгляду відповідних справ, а отже – покращенню іміджу держави як спроможної до повноцінного захисту прав інтелектуальної власності.

Перспективою подальших досліджень є аналіз іноземного досвіду створення спеціалізованих судів з питань інтелектуальної власності.

Список використаних джерел

1. Пояснювальна записка до Проекту Закону про судоустрій і статус суддів 30.05.2016. URL:
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=59259&pf35401=389788>
2. Висновок комітету до Проекту Закону про судоустрій і статус суддів 02.06.2016. URL:
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=59259&pf35401=390171>
3. Коваль І. Ф. Щодо правового статусу вищого суду з питань інтелектуальної власності / І. Ф. Коваль // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2016. - № 5. - С. 39–44.
4. Орлюк О. П. Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2016. № 3. С. 58–74
5. Татьков В. До питання про суд з інтелектуальних прав / В. Татьков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2013. - № 1. - С. 42–47
6. Кодинець А. Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. № 8. С. 16–20.
7. Паладій М. В. Альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності в Україні / М. В. Паладій // Вісник Хмельницького інституту

- регіонального управління та права. - 2004. - № 1-2. - С. 93-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_1-2_18
8. Бочарова Н. В. Специализированные суды по вопросам интеллектуальной собственности: аргументы «PRO» и «CONTRA» в современных международных дискуссиях / Н. В. Бочарова // Журнал теорія і практика інтелектуальної власності. 2007. № 6. С. 19-34
 9. Про Рекомендації парламентських слухань "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування" : Постанова Верховної ради України від 27.06.2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1243-16>
 10. Канарик Ю. С. Юрисдикція суду з питань інтелектуальної власності / Ю. С. Канарик, М. Ю. Банк // Молодий вчений. - 2018. - № 6(1). - С. 185-187.
 11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
 12. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 15.04.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018
 13. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
 14. Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>
 15. План Заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#n10>
 16. Судова реформа: як громадяни можуть зробити її успішною / [Р. Куйбіда, О. Лебедь, Р. Ліхачов, О. Трубенкова]; за заг. ред. Р. Куйбіда. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2018. – 62 с.
 17. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>
 18. Про Рекомендації парламентських слухань "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування" : Постанова Верховної ради України від 27.06.2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1243-16>